

PRINCIPLES OF PLACING COMPUTING STRUCTURES ON FPGAS OF RECONFIGURABLE COMPUTING SYSTEMS**Dichenko Aleksey,***Supercomputers and Neurocomputers Research Center
347900, Rostov region, Taganrog, Italyansky lane, 106.***Sorokin Dmitry,***Candidate of Technical Sciences
Supercomputers and Neurocomputers Research Center
347900, Rostov region, Taganrog, Italyansky lane, 106.***Levin Пья***Doctor of Technical Sciences
Supercomputers and Neurocomputers Research Center
347900, Rostov region, Taganrog, Italyansky lane, 106.***ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР НА ПЛИС
РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ****Диченко Алексей***ООО «НИЦ СЭ и НК»
347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Итальянский, дом 106***Сорокин Дмитрий***Кандидат технических наук
ООО «НИЦ СЭ и НК»
347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Итальянский, дом 106***Левин Илья***Доктор технических наук
347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Итальянский, дом 106***Abstract**

In the article we consider the problem of achieving high clock frequencies on reconfigurable computing systems with a high degree of utilization of FPGA resources.

There are a number of architectural and geometric features of FPGAs, as well as features of the implemented computational structures, which modern CAD systems do not take into account when automatically placing primitives on the FPGA field. This leads to a non-optimal arrangement of functionally dependent primitives on the FPGA field and, as a consequence, an unacceptable length of connections between them. Therefore, the clock frequency of the implemented computing structure turns out to be significantly lower than when arranging critically important primitives in "manual" mode.

This article describes the principles that allow you to optimize the placement of computing structure primitives on the FPGA field and minimize the length of traces between primitives. The main architectural and geometric features of the FPGA are illustrated, and the characteristics of computing structures determined by the subject area of the problem being solved are given.

Current research into the effectiveness of heuristic placement methods based on the proposed principles allows us to assert that their use in the developed tools for automated placement of computing structures makes it possible to increase the speed of creating topological constraints and the specific performance of reconfigurable computing systems by 20% or more with high utilization of resources compared to standard CAD systems.

Аннотация

В статье рассмотрена проблема достижения высоких тактовых частот на реконфигурируемых вычислительных системах при высокой степени утилизации ресурсов ПЛИС.

Существует ряд архитектурных и геометрических особенностей ПЛИС, а также особенностей реализуемых вычислительных структур, которые современные САПР при автоматизированном размещении примитивов на поле ПЛИС никак не учитывают. Это приводит к неоптимальному расположению функционально зависимых примитивов на поле ПЛИС и, как следствие, неприемлемой длине связей между ними. Поэтому тактовая частота реализуемой вычислительной структуры оказывается значительно ниже, чем при расстановке критически важных примитивов в «ручном» режиме.

В данной статье описываются принципы, которые позволяют оптимизировать размещение примитивов вычислительной структуры на поле ПЛИС и минимизировать длину трасс между примитивами. Проиллюстрированы основные архитектурные и геометрические особенности ПЛИС, приведены характеристики вычислительных структур, определяемые предметной областью решаемой задачи.

Текущие исследования эффективности эвристических методов размещения, основанных на предложенных принципах, позволяют утверждать, что их применение в разрабатываемых средствах автоматизированного размещения вычислительных структур позволяет повысить скорость создания топологических ограничений и удельную производительность реконфигурируемых вычислительных систем на 20% и более при высокой утилизации ресурсов по сравнению со стандартными САПР.

Keywords: Reconfigurable computing systems; Physical Constraints; CAD; FPGA.

Ключевые слова: Реконфигурируемые вычислительные системы; топологические ограничения; ПЛИС; САПР;

Введение. Реконфигурируемые вычислительные системы (РВС), в которых основным вычислительным компонентом являются поля программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), успешно применяются для решения вычислительно-трудоемких задач. В отличие от традиционных высокопроизводительных систем, РВС демонстрируют высокую реальную производительность (более 50% от пиковой) не только на задачах линейной алгебры, но и на задачах цифровой обработки сигналов, машинного обучения, молекулярного моделирования, криптографии и многих других областей. Для достижения таких показателей на РВС используется парадигма структурной организации вычислений [1], в рамках которой на аппаратном уровне реализуются как операции над данными, так и информационные связи между операциями в соответствии с информационным графом решаемой задачи. Однако эффективное применение данной парадигмы требует синтезировать для РВС вычислительные структуры, функционирующие на высоких тактовых частотах (от 250 МГц), при утилизации вычислительного ресурса в среднем не менее 60%.

Данных показателей непросто достигнуть из-за большого объема и неоднородности вычислительного ресурса РВС. Как правило, современные РВС строятся на микросхемах типа FPGA сверхвысокой степени интеграции, содержащих десятки и даже сотни тысяч логических ячеек. Структура и функциональные особенности данных ячеек определяются производителем FPGA, но, как правило, они содержат программируемые таблицы истинности LUT, триггеры-защелки FF, логику ускоренного переноса и каскадирования. Кроме того, в FPGA может содержаться от нескольких сотен до нескольких тысяч примитивов двухпортовой статической памяти типа BRAM и арифметико-логических устройств DSP, а также встроенная многоканальная память типа НВМ [2].

Средства САПР, поставляемые производителями FPGA, обеспечивают синтез вычислительных структур с высоким процентом задействованного ресурса (утилизацией), однако не гарантируют высокую производительность. Например, в работе [3]

рассмотрена вычислительная структура нагрузочного тестирования РВС, для которой без применения специальных директив топологических и специализированных временных ограничений обеспечивается утилизация LUT и FF около 70%, DSP – 100%, а тактовая частота работы составляет 400 МГц. В то же время предельный уровень тактовой частоты FPGA, указанной в данной работе, составляет 630 МГц [4], но попытки повысить тактовую частоту работы только за счёт ужесточения требований ко времени распространения сигналов и подбора алгоритма размещения и трассировки в САПР не приводили к положительному результату. Для более сложных задач при отсутствии специальных директив разница между предельно возможными в ПЛИС и реальными тактовыми частотами ресурсоемких вычислительных структур может быть ещё более значительной.

Особенно требовательными являются проекты, требующие одновременной утилизации LUT и FF более 40% вместе с BRAM и DSP - более 50%. Поэтому сами разработчики FPGA и САПР в своих методологиях проектирования [5,6] указывают на необходимость правильного размещения примитивов вычислительных структур на поле примитивов FPGA. Для получения высокой реальной тактовой частоты РВС необходимо учитывать особенности размещения функциональных узлов вычислительной структуры относительно друг друга, геометрические и архитектурные особенности FPGA. На процесс размещения влияют не только функциональные зависимости, но и зависимости от управления и синхронизации потоками данных.

Из-за отсутствия комплексного анализа обозначенных выше особенностей современные САПР не позволяют в автоматическом режиме получать вычислительные структуры с необходимыми характеристиками при высокой утилизации ресурса. На практике, как правило, применяют только ручные инструменты формирования топологии вычислительной структуры на поле примитивов FPGA. Развитие FPGA идёт в большей степени по пути линейного масштабирования вычислительного ресурса. На рис. 1 приведён график роста степени интеграции FPGA за последние 20 лет.

Рис.1. Рост степени интеграции на примере ПЛИС AMD – Xilinx

Если в одной из самых крупных микросхем Series-4 число DSP составляло 192 шт., а число BRAM – 552 шт [7], то в поколении Ultra Scale+ число DSP достигает 12288 шт., число BRAM – 5376 шт и дополнительно появляется ресурс URAM до 1280 шт [4]. Для PBC, построенных на таких FPGA, ручное формирование топологических ограничений специалистом-схемотехником является очень трудоёмкой операцией. Время на её выполнение может быть сопоставимо или даже превышать время разработки самой вычислительной структуры. В самом современном семействе ПЛИС Xilinx Versal число DSP достигает 14352 шт., число BRAM –

13616 шт., а число URAM – 2549 шт. С учётом ёмкости логического ресурса LUT и FF в некоторых FPGA, превышающих 15 млн. шт. [2], а также имеющих сложную геометрическую форму, обусловленную наличием процессорной части и встроенной НВМ-памяти, объёмом до 32 Гбайт, становится острой необходимостью автоматизации процесса создания топологических ограничений.

Кроме того, начиная с семейства UltraScale, наметилась тенденция роста предельных тактовых частот. На рис. 2 показано развитие частотных характеристик FPGA.

Рис.2. Рост тактовой частоты на примере ПЛИС AMD – Xilinx

Достижение высоких тактовых частот более 400 МГц при высокой степени утилизации ресурсов современных и перспективных PBC обеспечит их реальную производительность на уровне пиковой на широком классе задач, что недостижимо для

всех современных высокопроизводительных вычислительных систем, построенных на традиционных процессорах или графических ускорителях. Поэтому разработка методов автоматизации процесса создания топологических ограничений при

решении вычислительно трудоёмких задач на РВС является особо актуальной задачей.

Инструменты создания топологических ограничений. Топология современных ПЛИС отличается расположением специальных областей. Современные кристаллы имеют высокую степень интеграции, поэтому разработчики ПЛИС могут

расположить физические выводы не по периметру кристалла, как это было на небольших ПЛИС, а в середине или другом месте. На рис. 3 приведена архитектура кристалла XC7VU095, в данном примере области ввода-вывода расположены в центральной области.

Рис.3. Архитектура ПЛИС XC7VU095

Такое расположение области ввода-вывода приводит к снижению рабочих тактовых частот, когда трасса, соединяющая два примитива, пересекает данную область (рис. 4).

Рис.4. Пример пересечения трассой области ввода-вывода

Так как область физических выводов ПЛИС занимает большую площадь, такая ситуация приводит к значительному увеличению длины связей между примитивами. Частным случаем является пересечение трассой специализированных областей, потому что современные ПЛИС обладают различными аппаратно реализованными специализированными интерфейсами. К таким интерфейсам относятся: Ethernet, PCI Express, GTH, GTY, JTAG и т.п. Пример пересечения трассой области интерфейса PCI Express показан на рис. 5.

Рис.5. Пример пересечения трассой области интерфейса PCI Express

Следующая проблема связана с технологией производства ПЛИС. Современные ПЛИС высокой степени интеграции, как правило, состоят из нескольких кремниевых пластин, совмещенных в одном корпусе. Например, фирма AMD – Xilinx применяет технологию Stacked Silicon Interconnect Technology [8] для объединения кристаллов (Super Logic Regions, SLRs) в единое вычислительное поле (рис. 6).

Рис.6. Технология Stacked Silicon Interconnect Technology фирмы AMD – Xilinx

При реализации вычислительной структуры на таких ПЛИС возникает проблема минимизации длин трасс при переходе с одного кристалла на другой. Пример пересечения трассой области сопряжения двух кремниевых кристаллов показан на рис. 7.

Рис.7. Пример пересечения трассой области сопряжения двух кремниевых кристаллов

Все вышеперечисленные проблемы связаны с размещением стандартных логических примитивов, однако современные вычислительно-трудоемкие задачи используют не только логику ПЛИС, но и специализированные вычислительные ресурсы: арифметические примитивы DSP, память BRAM и URAM. Проведённые исследования показывают: если в задаче задействовано более 60% ресурса

примитивов DSP или памяти BRAM, то без предварительного размещения таких примитивов тактовая частота работы схемы оказывается на 20% ниже. Это обусловлено тем, что специализированные примитивы имеют фиксированное местоположение и распределены по кристаллу неравномерно (рис. 8), и при большой степени заполнения кристалла и высоких требованиях к тактовой частоте вариатив-

ность размещения специализированных примитивов крайне низкая, потому что на общем объеме логики специализированных примитивов в сотни раз

меньше. В качестве примера приведем кристалл XC7VU095, имеющий следующие ресурсы: FF – 1075000, LUT – 537600, BRAM – 1728, DSP – 768.

Рис.8. Пример неравномерного распределения ресурсов в ПЛИС

Данное обстоятельство требует минимизации длин трасс. Например, для задачи нагрузочного тестирования «КИХ-фильтр» [3] при ручном размещении примитивов DSP рабочая тактовая частота на ПЛИС XC7VU095 составила 500 МГц, а при раз-

мещении алгоритмами САПР - 400 МГц. Результаты заполнения кристалла для задачи «КИХ-фильтр» с размещением примитивов DSP алгоритмами САПР и предварительным размещением при помощи инструментов топологических ограничений приведены на рис. 9.

Рис.9. Результаты размещения узлов вычислительной структуры задачи «КИХ-фильтр»

Формально рассмотренные проблемы можно решить путём локализации примитивов вычислительной структуры в определённых областях ПЛИС при помощи инструментов топологических ограничений. У разработчиков САПР ПЛИС есть свои инструментарии топологических ограничений. Примером такого инструментария является Physical Constraints фирмы AMD – Xilinx [5]. Топологические ограничения при помощи данных инструментов создаются в специальном файле проектных ограничений с расширением *.xdc посредством задания свойств объекту конструкции вида: `set_property <property> <value> <object list>`. Ниже приведено несколько примеров использования инструментов Physical Constraints.

Фиксация местоположения RAM по адресу RAM18_X0Y10:

```
set_property LOC RAM18_X0Y10 [get_cells u_ctrl0/ram0].
```

Размещение LUT в позицию C5LUT логического блока и фиксация местоположения:

```
set_property BEL C5LUT [get_cells u_ctrl0/lut0].
```

Запрет расстановщику САПР использовать первый столбец блочной памяти:

```
set_property PROHIBIT TRUE [get_sites {RAM18_X0Y* RAM36_X0Y*}].
```

Фирма Intel также предоставляет инструментарий топологических ограничений в САПР Quartus с помощью ограничивающей конструкции SET_LOCATION_ASSIGNMENT [9] для назначения контактов и размещения примитивов. Данные ограничения сохраняются в файлах *.qsf, которые встраиваются в поток компиляции.

Следует отметить, что длительность приведения вычислительной структуры ПЛИС к требуемым характеристикам при помощи таких инструментариев сопоставима со временем, затрачиваемым на разработку самой вычислительной структуры. Это связано с тем, что файл проектных ограничений может содержать сотни и тысячи строк кода для ПЛИС сверхвысокой интеграции, а так как САПР не предоставляет механизм проверки таких файлов, каждую строку необходимо прове-

реть вручную. К тому же для достижения требуемых характеристик процесс создания топологических ограничений и последующая перетрансляция проекта могут многократно повторяться. Поэтому целесообразно автоматизировать процесс создания топологических ограничений, что позволит значительно сократить время оптимизации вычислительной структуры для достижения требуемых тактовых частот и других характеристик.

Принципы размещения вычислительных структур на поле ПЛИС. При отображении вычислительной структуры на поле ПЛИС на первом этапе решается задача размещения примитивов. Существует множество различных методов решения задач размещения [10], применяемых современными САПР, но в настоящее время ведущие производители ПЛИС AMD-Xilinx и Intel-Altera в

своих САПР [11, 12] используют метод имитации отжига [13, 14].

Согласно данному методу, в ходе решения задачи размещения случайным образом генерируются начальные значения координат размещения примитивов. Затем для оценки качества текущего размещения рассчитываются целевая функция (рис. 10), зависящая от суммарной длины связей между примитивами и времени распространения сигнала от триггера до триггера в логических цепях вычислительной структуры, значения занимаемой вычислительной структурой площади и расчётного уровня энергопотребления. Поэтому в используемых САПР возможен выбор определённой стратегии размещения, нацеленной на минимизацию по временным задержкам, по энергопотреблению, по занимаемой площади либо на минимизацию по некоторой композиции данных критериев [15].

Рис. 10. Поиск глобального экстремума целевой функции размещения САПР Vivado

Далее случайным образом переставляется один из примитивов, и вычисляется разница в значении для текущего и предыдущего размещения. Если новое размещение имеет более низкое значение целевой функции, то оно принимается, иначе такое размещение принимается с определенной вероятностью. Затем проверяются условия останова, если они не соблюдены, процесс случайного перемещения примитива повторяется. В результате получается оптимальное или приближённое оптимальное решение.

Такой подход эффективен при реализации размещения примитивов в произвольных позициях, как например, при размещении компонентов на печатных платах. Однако, как было показано в предыдущем параграфе, вычислительное поле ПЛИС содержит ряд примитивов, не обладающих возможностью размещения в произвольных позициях. Специализированные примитивы, такие как DSP, BRAM, URAM и встроенные интерфейсы ввода-вывода, могут быть размещены в строго определённых областях. Поэтому в ряде случаев при высокой утилизации ПЛИС эти ограничения приводят к возникновению соединений, длину которых невозможно сократить для обеспечения оптимальных

значений целевой функции и, как следствие, невозможности получить работоспособную вычислительную структуру с заданными параметрами (например, по тактовой частоте).

Еще больше усложняет ситуацию поиска минимума целевой функции принцип случайного определения координат начального положения примитивов, используемый в САПР разработчиков ПЛИС. При высокой степени утилизации и высоких требованиях к тактовой частоте этот принцип порождает большое количество вариантов перебора при поиске оптимального положения специализированных примитивов. Зачастую количество вариантов перебора очень велико, что приводит к значительному увеличению времени синтеза вычислительной структуры, по истечении которого не гарантирован качественный результат, и часто за приемлемые временные рамки найти оптимальное положение специализированных примитивов невозможно. Поэтому для обеспечения гарантированного синтеза вычислительной структуры с заданными параметрами за определённый временной интервал, в отличие от стандартных алгоритмов размещения, необходимо задавать начальное местоположение специализированных примитивов с

учётom не только топологии информационного графа, но и архитектурных и геометрических особенностей ПЛИС, а также с учётом особенностей реализуемых вычислительных структур, что в методах размещения современных САПР никак не учитывается.

Наиболее важным параметром для задачи размещения является архитектура используемой

ПЛИС, она определяется не только числом примитивов, но и, как было показано в предыдущем параграфе, их компоновкой, что влияет на характер размещения при отображении вычислительной структуры. Немаловажным параметром является геометрическая форма кристалла (рис. 11).

Рис.11. Различная геометрия программируемой области ПЛИС

Квадратная форма кристалла ПЛИС за счёт более равномерного распределения ресурсов по вертикали и горизонтали может обеспечивать равномерное распределение примитивов и наиболее короткие соединения. Прямоугольная форма предпочтительнее для длинных параллельных соединений из-за столбчатой структуры ресурса ПЛИС. Также существуют нестандартные формы кристаллов ПЛИС, например, в системах на кристалле часто встречается L-образная форма. При таком исполнении задача оптимального размещения усложняется, так как повышается вероятность возникновения перекрёстных соединений и более длинных трасс.

При определении траектории размещения в процессе синтеза вычислительной структуры учёт архитектурных и геометрических особенностей ПЛИС позволяет:

- минимизировать количество пересечений трассами областей физических выводов и аппаратно реализованных интерфейсов;
- минимизировать количество пересечений трассами областей сопряжения кремниевых пластин;
- минимизировать количество пересечений уже занятых областей ПЛИС.

Также важным параметром являются особенности вычислительных структур, определяемые предметной областью решаемой задачи. При высокой степени утилизации ресурсов способ организации вычислений и схема расстановки примитивов в большей степени влияют на процесс достижения требуемых параметров вычислительной структуры.

Анализ работ [16-21] показал, что в зависимости от класса решаемой задачи эффективность расположения специализированных примитивов может существенно отличаться. Примеры приведены в таблице 1.

Характеристики вычислительных структур различных предметных областей

Предметная область	Основные типы данных	Тип выполняемых операций	Способы организации вычислений	Типовые схемы расстановки примитивов
Линейная алгебра	float point	арифметические	конвейер, мультikonвейер	линейные, мультилинейные
Криптография	bit stream	логические, арифметические	мультikonвейер, вложенный конвейер, мультипроцедура, макроконвейер	мультилинейные, кольцевые, мозаичные
Цифровая обработка сигналов	float point, integer	арифметические	конвейер, вложенный конвейер	линейные, кольцевые
Искусственные нейронные сети	float point, brain float, tensor float	арифметические	вложенный конвейер, мультikonвейер	кольцевые, мультилинейные, решётчатые

Учёт особенностей класса решаемой задачи позволяет существенно сократить число перебираемых вариантов начальных расстановок критически важных примитивов на поле ПЛИС. Это особенно важно для вычислительных структур с высокой степенью утилизации ресурсов ПЛИС, поскольку позволяет не только сократить время их синтеза, но и добиться при необходимости более высоких тактовых частот работы по сравнению со стандартными методами размещения в САПР.

Для развития рассмотренных принципов размещения целесообразно разрабатывать эвристические методы автоматизированного размещения функциональных узлов вычислительной структуры.

На текущий момент в ООО «НИЦ СЭ и НК» разработана программа TC-Creator [22], реализующая для ПЛИС фирмы AMD – Xilinx следующий функционал:

- создание и редактирование прототипов архитектур кристаллов ПЛИС;
- задание координат расположения примитивов;
- загрузку и разбор существующих файлов топологических ограничений;
- автоматическую генерацию файлов топологических ограничений.

На рис. 12 приведены стартовое окно программы и редактор прототипов архитектур ПЛИС.

Рис.12. TC-Creator: стартовое окно программы и рабочее пространство

Применение данной программы позволяет повысить рабочие тактовые частоты реализуемых вычислительных структур на ПЛИС в среднем на 20%.

Заключение. Предложенные в данной статье принципы обеспечивают такое размещения функциональных узлов вычислительной структуры ПЛИС, при котором значительно сокращаются временные задержки, возникающие между примитивами вычислительной структуры, и сокращается занимаемая площадь ПЛИС.

В настоящее время ведётся усовершенствование методов и алгоритмов размещения примитивов

вычислительной структуры на поле ПЛИС, основанных приведённых принципах. Анализ решаемых задач на ПЛИС показал необходимость разработки эвристических методов размещения для различных классов задач. Авторы предполагают, что внедрение разрабатываемых методов и алгоритмов в программу TC-Creator позволит повысить эффективность создания топологических ограничений синтезированных программ и удельную производительность ПЛИС при высокой утилизации ресурсов по сравнению со стандартными средствами автоматизированного размещения САПР.

Список литературы

1. Kalyaev A.V., Levin I.I. Modul'no-narashchivaemye mnogoprotsessornye sistemy so strukturno-protsedurnoy organizatsiyei vychisleniy [Modular-stackable multiprocessor systems with structural and procedural organization of computing]. Moscow: Yanus-K, 2003. 380 p.
2. Versal Architecture and Product Data Sheet: Overview (DS950). – Available at: <https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds950-versal-overview> (accessed 3 February 2024).
3. Alekseev K.N., Sorokin D.A., Leont'ev A.L. Metodika sozdaniya topologicheskikh ogranicheniy pri visokoi utilizatsii resursov PLIS [Methodology for creating topological constraints with high utilization of FPGA resources], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2022, No. 4, pp. 200-212.
4. UltraScale Architecture and Product Data Sheet: Overview (DS890). – Available at: <https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds890-ultrascale-overview> (accessed 3 February 2024).
5. Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints (UG903). – Available at: <https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints> (accessed 8 February 2024).
6. Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques (UG906). – Available at: <https://docs.amd.com/r/en-US/ug906-vivado-design-analysis> (дата обращения: accessed 9 February 2024).
7. Virtex-4 Family Overview Data Sheet (DS112). – Available at: <https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds112> (accessed 3 February 2024).
8. Xilinx WP380 Xilinx Stacked Silicon Interconnect Technology Delivers Breakthrough FPGA Capacity, Bandwidth, and Power Efficiency (WP380). – Available at: https://docs.amd.com/v/u/en-US/wp380_Stacked_Silicon_Interconnect_Technology (accessed 19 February 2024).
9. Intel Quartus Prime Standard Edition User Guide: Design Constraints – Available at: <https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683492/18-1/constraining-designs.html> (accessed 21 February 2024).
10. Alekseev O.V., Golovkov A.A., Pivovarov I.U., Chavka G.G. Avtomatizatsiya proektirovaniya radioelektronnykh sredstv [Automation of radio-electronic design]. Moscow: Vishaya shkola. 2000. 479 p.
11. Vivado Overview. – Available at: <https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html> (accessed 9 February 2024).
12. FPGA Design Software – Quartus Prime – Available at: <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/fpga/development-tools/quartus-prime.html> (accessed 3 February 2024).
13. Vivado Design Suite (WP416) – Available at: <https://docs.amd.com/v/u/en-US/wp416-Vivado-Design-Suite> (accessed 1 March 2024).
14. Ludwin A., Betz V. Efficient and Deterministic Parallel Placement for FPGAs // ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems. – 2011. Vol. 16, No. 3, Article 22.
15. Defining Implementation Strategies • Vivado Design Suite User Guide: Implementation (UG904) • Reader • AMD Technical Information Portal - Available at: <https://docs.amd.com/r/en-US/ug904-vivado-implementation/Defining-Implementation-Strategies> (accessed 12 February 2024).
16. Levin I.I. Realizatsiya obratnoi kinemacheskoi zadachi seismorazvedki dlya mikroseysmicheskogo monitoringa na rekonfiguriruemih vychislitel'nykh sistemakh v realnom masshtabe vremeni [Implementation of an inverse kinematic seismic problem for microseismic monitoring on reconfigurable computing systems in real time], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2018, No. 8(202), pp. 221-230.
17. Pelipetz A.V. Effektivnoye ispol'zovaniye pamyati v reshenii zadach lineynoy algebrы na rekonfiguriruyemykh vychislitel'nykh sistemakh [Efficient use of memory in solving linear algebra problems on reconfigurable computing systems], Razvitiye sovremennoy nauki : teoreticheskiye i prikladnyye aspekty : sbornik statey studentov, magistrantov, aspirantov, molodykh uchennykh i prepodavateley [Development of modern science: theoretical and applied aspects: collection of articles by students, undergraduates, graduate students, young scientists and teachers], 2016, No. 8, pp. 12-14.
18. Levin I.I. Ustoychivost' konveyernykh rekurzivnykh fil'trov [Stability of pipeline recursive filters], Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra RAN [Bulletin of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2005, V. 1, No. 2, pp. 28-40.
19. Dordopulo A.I. Optimizatsiya vychislitel'noy struktury zadach s peremennoy intensivnost'yu potokov dannykh na rekonfiguriruyemykh vychislitel'nykh sistemakh [Optimization of the computational structure of tasks with variable intensity of data flows on reconfigurable computing systems], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2011, No. 12(125), pp. 232-238.
20. Semernikova E.E., Razrabotka masshtabiruyemykh realizatsiy algoritmov simvol'noy obrabotki dlya rekonfiguriruyemykh vychislitel'nykh sistem [Development of scalable implementations of symbolic processing algorithms for reconfigurable computing systems], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2012, No. 4(129), pp. 215-218.
21. Alekseyev K.N., Zhukov A.L., Kasarkin A.V., Kovalenko A.G., Semonov I.S., Sorokin D.A. Konveyernaya realizatsiya zadachi obucheniya svertochnykh neyrosetey na rekonfiguriruyemykh vychislitel'nykh sistemakh [Pipeline implementation of the task of training convolutional neural networks on reconfigurable computing systems], Mnogoprotsessornyye vychislitel'nyye i upravlyayushchiye sistemy : materialy Vserossiyskoy nauchno-tekhnikeskoy konferentsii (MVUS-2022) [Multiprocessor computing and control systems: materials of the All-Russian Scientific and Technical Conference (MCCS-2022)], 2022, pp. 124-129.
22. Alekseyev K.N., Sorokin D.A., Leont'ev A.L. Sintezator topologicheskikh ogranicheniy PLIS [FPGA Topological Constraint Synthesizer], Mnogoprotsessornyye vychislitel'nyye i upravlyayushchiye sistemy : materialy Vserossiyskoy nauchno-tekhnikeskoy konferentsii (MVUS-2022) [Multiprocessor computing and control systems: materials of the All-Russian Scientific and Technical Conference (MCCS-2022)], 2022, pp. 129-133.